

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Нуриббетов Равшан Ибрагимович¹, Лямкина Виктория Александровна²

¹доктор экономических наук, профессор, начальник отдела контроля качества образования, Ташкентский архитектурно-строительный институт,

²PhD (экономические науки), начальник отдела международного сотрудничества, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340416>

Аннотация. В статье рассматривается актуальность внедрения концепции «предпринимательский университет» в Республике Узбекистан в контексте формирования инновационной экономики и задач, поставленных стратегическими документами страны. Проведен анализ роли «предпринимательских университетов» в мировой практике и подчеркивается их важность в коммерциализации научных знаний, создании спин-офф компаний и стимулировании экономического роста. Обозначены ключевые факторы, необходимые для успешного внедрения концепции «предпринимательский университет» в Узбекистане, включая разработку стратегии инновационного развития университета и формирование инновационной культуры.

Ключевые слова: концепция «предпринимательский университет», инновационное развитие, спин-офф, диверсификация экономики, стратегия, инновации, коммерциализация.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va mamlakatning strategik hujjatlarida belgilangan vazifalar kontekstida “tadbirkorlik universiteti” konsepsiyasini joriy etishning dolzarbligi ko‘rib chiqiladi. Jahon amaliyotida “tadbirkorlik universitetlari” ning roli tahlil qilinadi va ularning ilmiy bilimlarni tijoratlashtirish, spin-off kompaniyalarini yaratish va iqtisodiy o‘shni rag‘batlantirishdagi ahamiyati ta’kidlanadi. O‘zbekistonda “tadbirkorlik universiteti” konsepsiyasini muvaffaqiyatli joriy etish uchun zarur bo‘lgan asosiy omillar, jumladan universitetning innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va innovatsion madaniyatni shakllantirish belgilab berilgan.

Kalit so‘zlar: “tadbirkorlik universiteti” tushunchasi, innovatsion rivojlanish, spin-off, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, strategiya, innovatsiyalar, tijoratlashtirish.

Annotation. The article considers the relevance of introducing the concept of “entrepreneurial university” in the Republic of Uzbekistan in the context of formation of innovative economy and the tasks set by the strategic documents of the country. The analysis of the role of “entrepreneurial universities” in the world practice is carried out and their importance in commercialisation of scientific knowledge, creation of spin-off companies and stimulation of economic growth is underlined. The key factors necessary for successful implementation of the concept of “entrepreneurial university” in Uzbekistan are outlined, including the development of the strategy of innovative development of the university and the formation of innovation culture.

Key words: concept of “entrepreneurial university”, innovative development, spin-off, economic diversification, strategy, innovation, commercialisation.

Республика Узбекистан находится на этапе активного формирования инновационной экономики, что требует существенной трансформации системы образования и подготовки кадров. Важно отметить, что Узбекистан прилагает значительные усилия для развития инноваций, что подтверждается увеличением расходов на науку и исследования, а также созданием специализированных институтов и центров инновационного развития. Стратегическими документами страны, в частности, Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030», «Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», «Концепцией развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» определены приоритетные направления развития инновационной деятельности и поставлена задача увеличения инновационной активности предприятий [5,6,7]. При этом, несмотря на прогресс, Узбекистан все еще сталкивается с такими проблемами, как недостаточная коммерциализация научных разработок, низкая доля инновационной продукции в общем объеме производства и ограниченное взаимодействие между наукой и бизнесом. В контексте этих целей, особую актуальность приобретает внедрение концепции «предпринимательский университет», ориентированной на интеграцию образования, науки, инноваций и коммерциализации разработок [3]. Суть этой концепции заключается в трансформации университетов из традиционных образовательных учреждений в центры генерации и коммерциализации знаний, активно взаимодействующих с бизнесом и способствующих развитию предпринимательской экосистемы.

Для проведения исследования были использованы методы аналитического и сравнительного анализа, дополненные описательным подходом.

Традиционные университеты, сосредоточенные на фундаментальных исследованиях, часто не успевают за темпами технологического прогресса и нуждаются в адаптации к современным вызовам [13]. В свою очередь, «предпринимательские университеты», интегрирующие образовательные, исследовательские и коммерческие функции, могут стать мощным двигателем инновационного развития, генерируя новые знания и технологии, востребованные экономикой [2].

Концепция «предпринимательского университета», активно развиваемая в мировой практике, опирается на работы Б.Кларка и Г. Ицковица, предложившего модель «тройной спирали» взаимодействия между университетом, бизнесом и государством [2, 1]. Ключевая роль «предпринимательского университета» заключается в коммерциализации научных знаний, создании новых инновационных предприятий и стимулировании экономического роста региона [9].

В этой связи, «предпринимательские университеты» активно создают спин-офф компании, патентуют изобретения и привлекают инвестиции для реализации инновационных проектов [12]. В последние годы все больше внимания уделяется роли цифровых технологий в развитии «предпринимательский университетов». Цифровая трансформация открывает новые возможности для университетов в области образования, исследований и коммерциализации знаний [8]. Большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение и другие инструменты позволяют ученым проводить более сложные и масштабные исследования, выявлять новые закономерности и разрабатывать инновационные продукты и услуги [9]. Кроме того, цифровые технологии упрощают

взаимодействие университетов с бизнесом, облегчают трансфер технологий и способствуют созданию инновационных экосистем [11].

Для Узбекистана, с его акцентом на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест, внедрение концепции «предпринимательского университета» имеет особое значение. Это позволит не только повысить качество образования и исследований, но и стимулировать инновационную активность, способствовать созданию стартапов и привлечению инвестиций.

Для успешного внедрения концепции «предпринимательский университет» в Узбекистане необходимо учитывать ряд ключевых факторов:

— Стратегию инновационного развития университета. Необходима четкая стратегия, определяющая приоритеты, цели и механизмы развития университета как инновационного центра. Стратегия должна быть согласована с общими целями социально-экономического развития страны и учитывать особенности региональной инновационной экосистемы [4].

— Формирование инновационной культуры. Крайне важно создание в университете благоприятной среды, стимулирующей предпринимательство, инновации и сотрудничество между научными коллективами, студентами и бизнесом. Это предполагает пересмотр системы мотивации и вознаграждения, поддержку междисциплинарных исследований, создание инкубаторов и акселераторов, а также всестороннюю поддержку студенческих стартапов.

— Развитие инфраструктуры для инноваций. Необходимо обеспечить университеты современной материально-технической базой, включая передовые лаборатории и центры коллективного пользования, а также создать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов в области инноваций, способных генерировать и коммерциализировать новые разработки.

На наш взгляд, к ключевым перспективам внедрения данной концепции в Узбекистане относится развитие предпринимательских навыков у студентов и профессорско-преподавательского состава; активное взаимодействие с бизнесом; коммерциализация научных разработок; развитие инновационной инфраструктуры; привлечение финансирования.

Академические программы следует ориентировать на формирование компетенций критического анализа, генерации инновационных идей, развития лидерского потенциала и, что является приоритетным, приобретение навыков предпринимательской деятельности. Необходимо интегрировать в образовательный процесс дисциплины, охватывающие основы предпринимательства, управление проектами, маркетинг и стратегии коммерциализации технологических решений. Важным аспектом является стимулирование вовлеченности профессорско-преподавательского состава в предпринимательскую активность посредством создания благоприятных условий для реализации их инновационного потенциала.

Университетам надлежит установить прочные партнерские связи с предприятиями различной формы собственности, включая государственные и частные структуры. Формы взаимодействия могут включать организацию стажировок для обучающихся, реализацию совместных научно-исследовательских проектов, разработку инновационных продуктов и услуг в соответствии с потребностями бизнес-сообщества. Ключевым фактором поддержки стартап-инициатив студентов и выпускников является создание на базе университетов технологических парков и бизнес-инкубаторов.

В рамках трансформации высших образовательных учреждений в «предпринимательский университет» необходимо активизировать процессы коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, трансформируя научные разработки в инновационные продукты и услуги, востребованные на рынке. Для этого требуется формирование специализированных структур, таких как офисы трансфера технологий, функционал которых будет включать защиту интеллектуальной собственности, привлечение инвестиций и продвижение разработанных технологий на рынок. Для обеспечения эффективного функционирования университета как центра инноваций требуется создание современной инфраструктуры, включающей исследовательские лаборатории, центры прототипирования, коворкинг-пространства и иные объекты, необходимые для проведения научных исследований и разработки новых технологий. Вместе с тем следует подчеркнуть, что успешная реализация концепции «предпринимательского университета» требует диверсификации источников финансирования, включая привлечение государственных грантов, частных инвестиций и реинвестирование доходов, полученных от коммерциализации научных разработок.

Таким образом, реализация концепции «предпринимательского университета» в Узбекистане требует комплексного подхода и скоординированных усилий со стороны государства, университетов и бизнеса. Необходимо разработать четкую стратегию, определить приоритетные направления и создать благоприятные условия для развития инновационной деятельности. Успешное внедрение этой концепции позволит Узбекистану занять достойное место среди лидеров инновационного развития в регионе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты–предприятия–государство. Инновации в действии/Пер. с англ. под ред. А. Ф. Уварова. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010.
2. Кларк Б. Р. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации / Б. Р. Кларк; пер. с англ. А. Смирнова. – М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2011. – 240 с
3. Лямкина В.А. Развитие предпринимательского университета в условиях цифровизации // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali, 6/2023, noyabr-dekabr (№ 00068) – С. 106-115.
4. Нурымбетов Р.И., Лямкина В.А. Основные факторы развития предпринимательского университета в условиях глобализации // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал. – №11/2 (108), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – С. 181-186.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации».
6. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 8.10.2019 г. № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
8. Brennen J. S., Kreiss, D. (2016). Digitalization. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, 1–11.

9. Etzkowitz H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation from national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. *Research policy*, 29 (2), pp. 109-123.
10. Kitchin R (2013) Big data and human geography: Opportunities, challenges and risks. *Dialogues in Human Geography* 3(3): 262–267.
11. Nambisan S. (2017). Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship theory and practice*, Vol.41 (6), pp.1029-1055.
12. Shane S. (2004). *Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
13. Slaughter S., Leslie, L. (1997). *Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University*. Johns Hopkins University Press.